

RESTRUCTURING AS A WAY TO ENSURE THE ORGANIZATIONAL STABILITY OF THE ENTERPRISE**Sholpan Momyнкулова***Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor,
Narxoz University,
Almaty, Kazakhstan***РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ КАК СПОСОБ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ****Шолпан Момынкулова***Кандидат экономических наук,
ассоциированный профессор
Университета «Нархоз»,
г. Алматы, Казахстан***Abstract**

The article substantiates the importance of the restructuring of production as an important factor in achieving sustainable development of the enterprise by a literary review. The article highlights the organizational component of the organization's sustainability, which should be considered from the perspective of using the tools of the mechanism of restructuring of production. The main components of the mechanism of restructuring of production are specified and clarified for the achievement of optimal organizational stability of the enterprise.

Аннотация

На основе литературного обзора в статье обосновано значение реструктуризации производства как важного фактора достижения устойчивого развития предприятия. Выделена организационная составляющая устойчивости организации, которая должна рассматриваться исключительно с позиции использования инструментов механизма реструктуризации производства. Конкретизированы и уточнены основные составляющие механизма реструктуризации производства с учетом достижения оптимальной организационной устойчивости предприятия.

Keywords: restructuring of production, organizational stability, economic stability, sustainable development.

Ключевые слова: реструктуризация производства, организационная устойчивость, экономическая устойчивость, устойчивое развитие.

Проблемы достижения устойчивого развития предприятия всегда были одной из главных целей любого действующего хозяйствующего субъекта в настоящее время. Это обусловлено новыми стратегическими реалиями развития современной экономики, такими как ускорение обновления производства как фактора влияния научно-технического прогресса на производство, ускорение цифровизации экономики и т.д. Во многих отраслях промышленности в мире происходит быстрое обновление структуры ассортимента выпускаемой продукции, ее качественных характеристик. В связи с этим происходит быстрое обновление материально-технической базы, изменение организационной структуры управления и процессов производства.

Другая сторона неустойчивости предприятия связана с изменениями внешней среды предприятия, которая обусловлена влиянием и экономическим давлением поставщиков и заказчиков. Поэтому предприятию приходится постоянно отслеживать их действия с учетом изменений требований к качеству поставляемых материалов и цен на них.

Основой в организации любого производственного процесса является правильная и наиболее оптимальная структура построения производства когда должны быть согласованы качественные и количественные параметры изготовления элементов продукции, которые соответствуют требованиям исполнения того или иного заказа. В связи с этим немаловажное значение в настоящее время получила концепция постепенного перехода предприятия на состояние устойчивого развития, в которой существенно ужесточаются требования к организационной устойчивости, связанная с изменениями организационной структуры производства и обновлением материально-технической базы предприятия.

Поэтому несомненно, процесс реструктуризации производства как способа изменения структуры компании и как одного из эффективных способов сохранения устойчивости предприятия остается актуальным в настоящее время.

В соответствии с реалиями нашего времени многие ученые-экономисты придерживаются интегрированной оценки устойчивого развития предприятия, которая включает в себя экономическую,

экологическую и социальную устойчивость предприятия.

Традиционно экономическая устойчивость охватывает более широкие аспекты деятельности предприятия и предполагает постоянное обеспечение прибыльности и рентабельности предприятия, ее деловой активности, финансовой устойчивости, инвестиционной привлекательности, организационной, технологической устойчивости [1]. Когда рассматривают составляющие экологической устойчивости, то предполагают в основном рациональное использование природных ресурсов и минимальный вред окружающей среде, наносимый деятельностью предприятия.

Социальная устойчивость предполагает проведение мероприятий, связанные с ответственностью бизнеса перед своим персоналом, то есть вопросы безопасности и охраны труда, повышение квалификации кадров, оплаты и стимулирования труда, то есть социальная устойчивость предполагает уровень социальной защищенности работников [2].

Вместе с тем экономической устойчивости связана и с другой важной составляющей устойчивости – организационной устойчивостью, которая, на наш взгляд, должна быть связана с реструктуризацией производства, то есть с развитием и совершенствованием построения основных элементов производственного процесса, с оптимальной структурой организации управления этими процессами. Все процессы должны быть сформированы так, чтобы обеспечивали минимизацию затрат, что несомненно очень важно с экономической точки зрения.

Другие авторы исследования, которые изучают проблемы устойчивости, считают, что детерминанты устойчивости предприятия следует рассматривать как систему из пяти элементов устойчивости: интеллектуального капитала, финансовой, информационной, экологической и ситуационной устойчивости [3]. Интеллектуальный капитал включает в себя кадровую устойчивость, то есть стабильный состав персонала компании, который обладает необходимыми знаниями и компетенциями.

Финансовая устойчивость предполагает оценку базовых финансовых показателей, которые характеризуют финансовую стабильность компании. Из-за многообразия этих показателей оценки финансового состояния компании, думаю, необходимо выделить наиболее значимые, такие как коэффициент финансовой независимости, маневренности, коэффициент обеспеченности собственными средствами, финансовой устойчивости, финансового рычага. Таким образом, необходима оптимизация данных показателей. Нет необходимости рассчитывать все показатели и комплексно оценивать деятельность предприятия, достаточно произвести оценку базовых финансовых показателей.

По мнению этих авторов, информационная устойчивость предполагает прежде всего информационную безопасность, которая должна обеспечить стабильную работу всей информационной системы и взаимодействие всех ее элементов в режиме защищенности от утечки информации.

Авторы особо выделяют ситуационную устойчивость, как важнейшей детерминанты обеспечения стабильности функционирования компании с учетом необходимости разработки инструментария ее оценки. В данном контексте отдельно рассматривается организационно-структурная устойчивость, которая должна соответствовать стратегическим и тактическим целям предприятия. Но, наш взгляд, особо четко не выражено, в чем же состоит конкретно сущность этой устойчивости. Этот вид устойчивости рассматривают в основном в связи с технологической устойчивостью. Хотя, по нашему мнению, эти понятия необходимо рассматривать отдельно, так как они подразумевают под собой большой пласт составляющих, касающиеся отдельно организации производства и отдельно технологии производства [3].

Одной из основных составных частей работы предприятия является ее организационная структура производства и управления. Ее необходимо рассматривать с учетом «устойчивости», так как такая система должна способствовать повышению экономической эффективности работы предприятия и гарантировать сохранение ее равновесного баланса.

Категория «организационная устойчивость» позволяет установить, каким образом организуется процесс организации производства, какие существуют методы и приемы удержания структуры в устойчивом состоянии. Поэтому данная категория тесно связана с реструктуризацией предприятия, которая обычно обозначает изменение структуры производства.

В западной практике нет устоявшегося описания содержания этого процесса. Известный ученый Р.А.Фатхутдинов в своей работе предложил принципиальную схему реструктуризации организации (см. рисунок 1) [4]:

В соответствии с этой схемой, на наш взгляд, необходимо проводить реструктуризацию с учетом оценки всех составляющих устойчивости организации. Например, на основе анализа конкурентной среды компании анализируются факторы внешней и внутренней среды организации, затем проводится комплексная диагностика текущего состояния предприятия, которая включает оценку экономической, финансовой, организационной устойчивости предприятия. На основе результатов диагностики определяются направления реструктуризации с составлением плана мероприятий, который включает весь обширный комплекс работ.

По нашему мнению, здесь необходимо конкретизировать и оптимизировать поэтапный план, останавливаясь только на основных и необходимых работах, которые бы, в первую очередь, минимизировали бы затраты производства и способствовали устойчивости организации.

По мнению В.В.Кондратьева и В.Б. Красновой, реструктуризацию они рассматривают как изменение структуры производства и бизнес-процессов [5]. И мы согласны с их мнением в том, что данный

процесс основан прежде всего на изменении организационной структуры предприятия и его бизнес-процессов.

Исследователи А.А.Алпатов, Л.П.Страхова и Г.В. Бутковская предлагают рассматривать катего-

рию «реструктуризация» с позиции антикризисного подхода. И здесь, по нашему мнению, реструктуризация тесно связана с организационной устойчивостью, так как антикризисный подход способствует обеспечению стабильного развития предприятия [6,7].

Рисунок 1. Принципиальная схема реструктуризации организации [4].

Как полагают авторы В.Р. Синдаров и С.А. Самаль по отношению к термину «реструктуризация» необходимо применять интегрированный подход, то есть нужно рассматривать данную категорию совмещая структурный, радикальный, адаптационный и антикризисный подходы [8]. Интегрированный подход рассматривает реструктуризацию с позиций изменения структуры предприятия с учетом внешних факторов и адаптации его деятельности к условиям внешней среды. Этот подход также учитывает организационную устойчивость, так как направлен на предотвращение угроз кризисных явлений.

В статье авторов G. Schuh, T. Potente, S. Thomas, C. Hausberg представлен подход, который помогает решить проблему развития компании путем изменения структуры производства или путем совершенствования процессов в данной структуре.

В качестве противоречия были сопоставлены процессы непрерывного совершенствования и реструктуризации производства. Было доказано, что оценка потенциальной производительности производственной системы по результатам имитационных исследований нецелесообразна [9].

Исследователь Рысьмятов А.З. рассматривает изменение структуры производства с позиции инновационно-ориентированной реструктуризации, нацеленной на определении границ ее эффективности [10].

В Казахстане за последние 10 лет большое распространение получила стратегическая или оперативная реструктуризация, основанная на проведении сделок слияния или поглощения компаний на основе незаконного рейдерства. Эта специфика реструктуризации никак не затрагивает устойчивое развитие компаний, а приводит скорее к кризисным

явлениям. Также руководство предприятий старается достичь устойчивости развития бизнеса путем использования механизма реструктуризации за счет оптимизации бизнес-процессов. Если компания не приносит запланированного дохода, то в первую очередь, руководство старается изменить структуру управления предприятия путем исключения дублирования функций сотрудников, обозначив четкую зону ответственности за бизнес-процессы между работниками [11].

Таким образом, на основе анализа научных источников, а также на основе анализа трактовки определения категории «реструктуризация» выделим основные составляющие механизма проведения реструктуризации:

1) разработка стратегии реструктуризации, основанная на пересмотре миссии, цели и задач деятельности предприятия;

2) определение критериев реструктуризации, в качестве которых могут быть использованы как количественные, так и качественные показатели предприятия;

3) выбор типов и видов реструктуризации, от которого зависит разработка проекта мероприятий, направленных, в первую очередь, на определении и изменении структур, на которые должен быть направлен процесс реструктуризации. Данный выбор должен быть нацелен на достижение организационной устойчивости предприятия на основе оценки его качественных и количественных характеристик;

4) поиск ресурсов для проведения реструктуризации, на которые могут быть использованы финансовые, материальные и кадровые ресурсы;

5) процесс реализации реструктуризации, в ходе которого, ликвидируются неприбыльные или непрофильные структуры, внедряются новые структуры и в целом происходит организационная трансформация структуры предприятия;

6) при достижении целей и критериев реструктуризации процесс завершается анализом выполненных работ на основе измерения критериев и подготовкой отчета;

7) если выявились негативные причины, повлиявшие на результаты реструктуризации, то необходимо провести кросс-анализ этих причин и выяснить почему цели реструктуризации не были достигнуты.

Таким образом, подытоживая вышесказанное, необходимо подчеркнуть, что процесс реструктуризации предприятия необходимо проводить для поддержания эффективности производства только при наличии четких целей и программы реализации

с соблюдением алгоритма проведения. Этот процесс будет способствовать достижению организационной устойчивости компании с соблюдением принципов минимизации расходов.

Список источников

1. Анпилов С. М. Экономическое содержание устойчивости развития современного предприятия // Вестник Самарского государственного университета. – 2012. – №. 1. – С. 5-11.
2. Мельник М. В. Основные элементы устойчивости экономики в современных условиях // Учет. Анализ. Аудит. – 2015. – №. 4. – С. 16-22.
3. Горшкова Л.А., Сандуляк С.Б. Комплексная система детерминант стратегии развития и оценки устойчивости бизнеса // Научно-технические ведомости СПбГПУ. Экономические науки. 2020. Т. 13, № 4. С. 109-122.
4. Фатхутдинов Р.А. Управление конкурентоспособностью организации. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Маркет ДС, 2008. 432 с.
5. Кондратьев ВВ, Краснова ВБ. Реструктуризация управления компанией: 17-модульная программа для менеджеров «Управление развитием организации». Модуль 6. Москва: Инфра-М; 2000. С.240.
6. Алпатов АА. Управление реструктуризацией предприятий. Москва: Высшая школа приватизации и предпринимательства; 2000. С.268
7. Страхова Л.П., Бутковская Г.В. Акционирование химических предприятий в современных условиях. Журнал «Менеджмент в России и за рубежом». 1999; С.73–92.
8. Синдаров В.Р., Самаль С.А. Методологические подходы к оценке реструктуризации хозяйствующих субъектов. Журнал Белорусского государственного университета. Экономика. 2022; С.37–42.
9. Schuh, G., Potente, T., Thomas, C., & Hausberg, C. (2013). Restructuring of production vs. continuous improvement processes-how to increase production performance. In 24th Annual POM Conference Denver, Colorado, USA May (Vol. 36).
10. Рысьмятов А. З. и др. Реструктуризация и модернизация производства как комплексная экономическая категория // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. – 2015. – №. 107. – С. 614-631.
11. Бакаева Э.Б. Казахстанский опыт реструктуризации компаний с использованием сделок слияния (поглощения)// Вестник КазНУ. Серия экономическая, №3(97),2013. – С.152.